

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Raximova Go'zal Yuldashovna

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA KASBIY LEKSIKANIING ANTROPOSENTRIK QIYOSI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL